

DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT

XABARSHÍSI

ilimiy metodikalıq jurnal

2024-jıl

ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ SPORT MINISTRILIGI

**ÓZBEKSTAN MÁMLEKETLIK DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
UNIVERSITETI NÓKIS FILIALÍ**

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**

Ilmiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**

Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
Научно-методический журнал**

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS
Scientific-methodical journal**

№1 (2)

NÓKIS – 2024

SHÓLKEMLESTIRIWSHI:

Ózbekstan mámleketlik dene tárbiyası hám sport universiteti Nókis filiali

Bas redaktor: B.K.Erimbetov, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
Bas redaktor orınbasarı: I.M.Mambetnazarov, pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori

REDKOLLEGIYA AĞZALARI:

MATKARIMOV R.M. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
ORAZOV Sh.B. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor (Qazaqstan Respublikası)
DUNAY V.I. – biologiya ilimleriniń kandidati, docent (Belorus Respublikası)
ABILOVA G.J. – pedagogika ilimleriniń doktori, docent
ALIMOV A.K. – ekonomika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
AYTÍMBETOV M.Z. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
BOLTABAEV M.R. – ekonomika ilimleriniń doktori, professor
ELMURATOVA A.U. – psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
ESIMBETOV A.T. – biologiya ilimleriniń doktori, professor
JUMABAEV T.J. – psixologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori
KERIMOV F.A. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
KELDIYOROV SH.E. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
MAMUROV B.B. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
MIRZANOV SH.S. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
MIRJAMALOV M.X. – pedagogika ilimleriniń doktori, docent
MATNAZAROV X.Y. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
MAMBETOV B.J. – tariyx ilimleriniń kandidati, docent
NURISHOV D.E. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
PRIMBETOV A.A. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
KOCHANOV D.E. – biologiya ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent
REYMBAEVA R.S. – biologiya ilimleriniń kandidati
SEYTMURATOV T.Sh. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
TOXTABAEV N.T. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
TOYLIBAEV S.M. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori
UTEMURATOV B.B. – tariyx ilimleriniń kandidati
UTEBAEV T.T. – pedagogika ilimleriniń doktori, professor
UTEPPERGENOV A.K. – biologiya ilimleriniń kandidati, docent
XODJAYEV A. Z. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, professor
YUSUPOV G.A. – pedagogika ilimleri boyınsha filosofiya doktori, docent

Juwaplı redaktor: Q.Keńesbaev

Baspağa tayarlağan: B.Jumabaev, A.Mambetnazarov

Jurnal qaraqalpaq, ózbek, rus hám ingliz tillerinde jılına 4-6 márte baspadan shıǵadı. Jurnal Ózbekstan Respublikası Prezidenti Administraciyası janındaǵı Málimleme hám ǵalaba kommunikaciyalar agentligi tárepinen 2020-jıl 2-sentyabrde mámleketlik dizimnen ótkerilip, 1107-sanlı gúwalıq berilgen.

Redakciya mánzili: 230101, Nókis qalası, Qaraqalpaqstan kóshesi, 24-jay
Telefon: (+998-61) 224-27-73
e-mail: nashriyot@uzdjtsunf.uz

Jurnal Ózbekstan Respublikası Joqarı attestaciya komissiyasınıń 2023-jıl 30-sentyabrdegi 343-sanlı qararı menen 13.00.00 - Pedagogika (social pedagogika) ilimleri boyınsha dissertaciya jumısınıń tiykarǵı ilimiy nátiyjelerin baspadan shıǵarıw usınıs etilgen ilimiy jurnallar (milliy jurnallar) dizimine kiritilgen.

Jurnalda baspadan shıqqan maqalalardıń mazmunı, olarda keltirilgen maǵlıwmatlardıń durılıǵına avtorlar juwapker. Avtorlardıń pikiri redakciya pikiri bolıp esaplanbaydı.

® Dene tárbiyası hám sport Xabarshısı

UDK 797.22

SPORTCHA SUZISHDA NAFAS OLIISH TRUBKASI UCHUN FUNKTSIONAL TALABLAR

Sh.A.Pirnazarov, Sh.X.Shamsiddinov

O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti

pirnazarov1810@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada snorkeling nafas olish trubkalari haqida umumiy ma'lumot berilgan, yuqori tezlikda suzish va sportch suzish uchun. Tahlil o'tkazish uchun taqdim etilgan nafas olish trubkalarining imkoniyatlari. Shakllantirilgan sportcha suzish uchun nafas olish trubkasi uchun funktsional talablar.

Kalit so'zlar: sportcha suzish, nafas mashqlariga mo'ljallangan trubka, funktsional talablar.

Аннотация. В статье представлен обзор рынка дыхательных труб для snorkлинга, скоростного плавания в ластах и для спортивного плавания. Проведен анализ возможностей представленных дыхательных труб. Сформулированы функциональные требования к дыхательной трубе для спортивного плавания.

Ключевые слова: спортивное плавание, дыхательная труба, функциональные требования.

Annotation. The article presents an overview of the market of breathing tubes for snorkeling, high-speed swimming in fins and for sports swimming. The analysis of the possibilities of the presented breathing tubes is carried out. Functional requirements for a breathing tube for sports swimming are formulated.

Keywords: sports swimming, breathing tube, functional requirements.

Dolzarbligi. Hozirgi kunda jahonda "suvda suzuvchilar" va "suvni yaxshi ko'ruvchilar" nafas olishga mo'ljallangan trubkalardan foydalanishadi. Maqsadga ko'ra nafas olish uchun mo'ljallangan trubkalar uchga bo'linadi: snorkeling, tezlikda lasta bilan suzishda va sportcha suzish usullarida. Trubkalarining tarkibiy qismi quydagilardan iborat: nafas olish uchun mo'ljallangan havo naylari na og'iz ichida turishga mo'ljallangan maxsus moslamalardan idorat.

Snorkeling - bu suv yuzasi ostida niqobsimon jihoz va suzish turi nafas olish trubkasi va odatda lastalardan iborat jihozlardir. Bu trubkalar bilan asosan sportcha suzish usullarida bajarishda va ko'ngilochar joylarda uzunlikga, pastga sho'ng'ishda as qotadi. Ko'pchilik ma'lumki suv ostida bolalar sho'ng'iganlarida o'zi uchun ma'lum bo'lmagan boshqa dunyoni kashf etadi. Snorkelindan nafaqat chuqurlik suvlarda balkim sayoz suvlarda ham ushbu sport jihozidan foydaniladi. Snorkelingning asosiy yutuqlari-boshingizni suvdan ko'tarmasdan suzish va naycha orqali nafas olsangiz bo'ladi. Snorkeling uchun turubka sizni ushlab turishga imkon beradi hatto suzishga qodir bo'lmagan suv sathlarida ham bemalol suzib keta olasiz.

Snorkeling - bu suv yuzasi bo'ylab suzish va niqob (yoki ko'zoynak), shnorkel (shaklli nafas olish trubkasi) va odatda suzish qanotlari bilan jihozlangan suv osti

dunyosidan zavqlanish. Niqob sizga suv ostida aniq ko‘rish imkonini beradi, shnorkel yuzingizni suvga botgan holda nafas olish va suzish lastalari kamroq harakat va ko‘proq nazorat bilan harakatlanadi. Snorkeling hech qanday maxsus tayyorgarlikni, katta xarajatlarni va kuchli jismoniy kuchni talab qilmaydi. Bu bizga suv osti dunyosining go‘zalligini ko‘rish imkonini beradi va har qanday suvga asoslangan mashqlar singari, u ham ajoyib sog‘liq uchun foyda keltiradi.

Sho‘ng‘indan farqli o‘laroq, snorkeling bizga chuqurlikka tushmasdan yoki suv yuzasini tark etmasdan suv osti dunyosining go‘zalligini ko‘rish imkonini beradi. Bundan tashqari, u mushaklarni kuchaytirishdan yurak-qon tomir sog‘lig‘ini yaxshilashgacha bo‘lgan boshqa ko‘plab ijobiy ta’sirlarga ega.

Snorkeling - bu butun tanangizni mashq qilish imkonini beruvchi suvdagi faoliyat turidir. Oyoqlar va qo‘llarning harakati mushaklarni suvning tabiiy oqimiga qarshi bosishga majbur qiladi. Oyoqlar bilan snorkeling, lastalarning katta qarshiligi tufayli oyoqlar uchun yaxshiroq mashq qilishni ta’minlaydi. Tabiiy suzuvchanlikni yengish uchun biz qattiqroq tepib, oyoqlarimizni biroz tezroq harakatlantirib, suv ostiga chuqurroq tushamiz.

Biz suv ostini o‘rganayotganimizda va manzilga etib borish uchun suv oqimiga qarshilik ko‘rsatish uchun suzganimizda, yurak urishi tezlashadi. Sog‘lom tezlikda ortib borayotgan tezlik yurakning kuchli bo‘lishiga imkon beradi. Bu koroner yurak kasalligi va yurak etishmovchiligi kabi yurak muammolari xavfini kamaytiradi.

Bundan tashqari, u yuqori xolesterin va yuqori qon bosimiga ega bo‘lish ehtimolini kamaytiradi. Snorkeling, ayniqsa, uzoq vaqt davomida suv ostida nafasingizni ushlab turishga majbur bo‘lganda, o‘pka hajmini oshirishga imkon beradi.

Tadqiqotning maqsadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi hozirgi kunda xalqimiz orasida semirish kassaliklari ko‘payib ketgan “Snorkeling” nafaqat sport turi sifatida qaraladi balkim sog‘lomlashtiruvchi sport turida ham qaraladi.

1-rasm. Snorkeling sport turiga kerak bo‘ladigan sport anjomlari. Natijalar va muhokamalar. Ish sharoitlari trupkalarga dizayniga talablarni

qo'yadi snorkeling:

1. Naylardan nafas olayotganda va nafas chiqazayotganda oson nafas olishni ta'minlashi kerak, deyarli qo'shimcha qarshiliksiz.
2. Nafas naychalari suv o'tkazmasligi va etarlicha uzun bo'lishi kerak.
3. Nafas naychalari sho'ng'in yoki suvga sho'ng'igandan keyin naychalardan osongina puflanishi kerak.
4. Nafas olish naychalari odatda boshning yon tomonida joylashgan bo'ladi.

Suvga qarshi turish va manzilga etib borish uchun barcha eshish harakatlari bilan biz o'ylaganimizdan ham ko'proq kaloriyalarni yo'qyapmiz. Debsinish va tezroq harakat qilish uchun qo'llarimizni ishlatganda oyqlarimizni galma-galdan harakatlantiramiz. Son mushaklari ham ahamiyati biz o'ylaganimizdan ko'ra ko'proq ahamiyatga ega bo'ladi. Snorkelingning eng yaxshi tomoni shundaki, biz terlamasdan mashq qilamiz va shu bilan birga suv osti landshaftlarini o'z ko'zlarimiz bilan ko'ramiz.

Biz sarflayotgan kaloriyalar vaznimizga va suv ostida bo'lgan soatlar yoki daqiqalar uzunligiga bog'liq. Misol uchun, 60 kilogramm og'irlikdagi va tanaffuslar davomida suvda 60 daqiqa sho'ng'in o'tkazadigan odam kamida 322 kaloriya sarflaydi.

Snorkeling. Nafas olish uchun mo'ljallangan naylar sifatli bo'lishi muhim ahamiyatga ega. Aks holda, og'iz bo'shlig'i noqulay bo'ladi va tajriba davomida o'zingizni qulay his qilishingizga imkon bermaydi.

Niqob. Bu material va teringiz o'rtasida bo'shliq bo'lmasdan mahkam joylashishi kerak. Sizni bezovta qilmasligi va niqobning ishlashiga to'sqinlik qilmasligi uchun sochlaringizni namlang va yuzingizdan olib tashlang. Ko'p turlari bor, lekin eng muhimi, ular sizga katta ko'rish maydonini taqdim etadi.

Lastalar. Ulardan foydalanish muhim emas, ammo ular kamroq harakat bilan osonroq va tezroq harakat qilishingizga yordam beradi. Agar siz suv ostida uzoq vaqt o'tkazmoqchi bo'lsangiz, ularga ega bo'lishni shart va zarur.

Birinchi snorkeling tajribasi bilan biz qulaylik darajalari va afzalliklarini topishimiz mumkin. Bu bizga qaysi materialdan foydalanishni afzal ko'rishni tanlash imkonini beradi. Biroq, sho'ng'ishni boshlash juda oddiy.

Jihozlardan o'zingizni qulay his eting: Birinchi qadam jihazlar bilan o'zingizni qulay his qilishdir. Biz niqobning astarlanganligiga va yuzga qulay tarzda muhrlanganligiga ishonch hosil qilamiz kerak. Agar biz burnimizdan nafas olsak va u ozgina salbiy bosimga olib keladigan bo'lsa, u bog'siz yuzda qolishi kerak. Bu yaxshi muhr. Har bir narsa tabiiy bo'lishi uchun biz trubka va og'iz bo'shlig'ini to'g'ri joyga o'rnatamiz. Biz bir necha marta nafas olamiz va nafas olamiz va hozirgacha barcha jihatlarda o'zimizni qulay his qilayotganimizni tekshiramiz.

Suvga qaragan: Biz xavfsiz bo'lgan chuqur suvda bo'lganimizda, agar kerak bo'lsa, tiz cho'kib, suvga suyanib, yuzimiz pastga qaraymiz, shnorkel havoga qaratiladi. Biz shnorkel orqali nafas olishga ko'nikishimiz va suv oqishini tekshirish uchun biroz vaqt olamiz. Nafas olish naylari suv bilan to'ldirish uchun siz hatto bir oz suvga sho'ng'ishingiz mumkin, shunda siz trubkani tiqilib qolgan suvni chiqarib

yuborishingiz mumkin.

O'zingizni suzishga ruxsat bering: Taxminan to'g'ri yo'nalishga ishora qilib, biz uni suv yuzasida gorizontol holatda bo'lishi uchun sekin suzishga ruxsat beramiz. Agar ishonchingiz komil bo'lmasa, biz ko'rsatayotgan yo'nalish birinchi marta o'zgaruvchan chuqurlikka ega bo'lmasligi kerak. Agar biror narsa noto'g'ri bo'lsa, biz shunchaki turishimiz mumkin.

Silkitishni boshlang: to'liq tayyor bo'gach, lastalarga ko'nikish uchun sekin zarbalar qilamiz. Biz qanotlarimiz bilan suv ostida gorizontol holatda qolamiz va biz davom etgunimizcha sekin tepamiz. Biz qo'llarni yon tomonlarga orqa tomonning orqa tomoniga yoki pastki qismiga qo'yamiz.

Xulosa. Hozirgi kunga kelib "Snorkeling" sport turiga qiziqish yoshi katta va yoshlar odamlar orasida ham ommalashib bormoqda. Ushbu sport turi nafaqat sport turi sifatida qarab kelinmoqda. Balkim sog'lomlashtiruvchi omil sifatida ham qarab kelinmoqda. Bu sport turida insonning yurak, qon-tomir, qon bosimining oshib ketishi va semizlikni oldini olishga ham yordam beradi. Xulosa qilib aytganda bu sport turi hozirgi kunda ommalashib borayotgan sport turlaridan biri hisoblanadi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. Kleshnev V. Rowing Biomechanics Newsletter. №1, vol. 5, January, 2005
2. Korbut V.M., Matnazarov X.Y., Ikramov B.F. Eshkak eshish nazariyasi va uslubiyati. O'quv qo'llanma T.: 2017
3. Купреев М.В., Алексеев М.В. Методика формирования студенческого экипажа 8 в академической гребле. Ученые записки университета имени П.Ф.Лесгафта. – 2019. - №12 (178)
4. Mambetnazarov I.M. Akademik eshkak eshishda katta ekipajni shakllantirish: xorijiy mamlakatlarning zamonaviy tajribasi. Fan sportga 2021/1. 78-84.
5. Яковенко Е.О. Обоснование подхода к формированию экипажей в гребле академической. Педагогические, психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2013/12. 105-109
6. Pirnazarov Sh. A. Boshlang'ich tayyorlov guruhlarida bolalarni suzishga o'rgatishda tajriba tekshirish. CENTRAL ASIAN RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES, (VOLUME 2 ISSUE 3 MARCH 2022) 498-509.
7. Шамсиддинов Ш.Х. Ёш сузувчиларни кўкракда крол усули орқали куч сифатларини ривожлантириш. CENTRAL ASIAN RESEARCH JOURNAL FOR INTERDISCIPLINARY STUDIES, (VOLUME 2 ISSUE 3 MARCH 2022) 510-520.
8. Pirnazarov Sh.A. Suzish nazariyasi va uslubiyati. O'quv qo'llanma. 2021 yil. 50-55.

MAZMUNÍ

Avtor	Tema	Bet
DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT SHÍNÍGÍWLARÍ TEORIYASÍ HÁM METODIKASÍ		
Sh.Pirnazarov, Sh.Shamsiddinov	Sportcha suzishda nafas olish trubkasi uchun funktsional talablar.....	4
R.Kadrimbetov	Qilishpazliq sport túrinde sportshilardín kúsh, shúdamlılıq, muwariqlastırıw qábiletleri hám maslasıwshańlıqtı rawajlandırıwdín ayırıqsha qásiyetleri.....	8
М.Лемзякова	Развитие общей выносливости у студентов вуза средствами легкоатлетического бега.....	12
N.Urazbaev	Gandbolda o'yin taktikasiga o'rgatish.....	17
N.Yoqubjonov	Ёш гандболчиларни мусобақаларга бошланғич саралаш мезонларини аниқлаш технологиялари	20
SH.Mustafayev	Ayollarning jismoniy sifatlarni tarbiyalovchi milliy harakatli o'yinlar tasnifi va metodikasi.....	25
M.Alxamov	16-17 yoshli dzyudochilarning kuch sifatini rivojlantirish metodikasi.....	30
I.Allayarov	Zamonaviy voleybolda himoya taktikasi mexanizmlari.....	35
P.Adilshayev	Боксда машғулотнинг ташкил этилиши ва методикаси асослари.....	39
U. Jarilkapov	18-20 yoshli malakali erkin kurashchilarning umum va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini rivojlantirish uslubi..	47
A.Сагтаров	12-13 ёшли футболчиларда ўйин машқларини қўллаш асосида тезкор ва ижодкорона фикрлаш қобилиятини шакллантириш.....	56
PEDAGOGIKA ILIMLERI		
C.Сапарниязов	Жаслар арасында дене тәрбиясы ҳәм ғалабалық спортты раўажландырыўдың өзине тән өзгешеликтери..	62
R.Atajanov	Jismoniy tarbiya va sport fanini o'qitishdagi ilg'or xorijiy tajribalar.....	66
G.Tilewmuratova	Erteklardi oqitw jollari arqali balalardn oy-orisin rawajlandırıwdn pedagogikalıq jollari.....	73
T.Сейтмуратов	Юқори ҳароратли шароитнинг спортчи иш қобилиятига таъсири.....	78
Н.Истамова	Влияние двуязычия на коммуникативную деятельность детей дошкольного возраста.....	83
T.Arzimbetov	Sport jamoalarida psixologik xizmat ko'rsatish muammosini turli metodlar yordamida o'rganish.....	87
T.Джуманиязова	Бәркамал аўлад тәлим-тәрбиясында болажақ дене тәрбиясы оқытыўшыларының кәсиплик компетентлигин раўажландырыў.....	94
K.Razaxov	16-17 jashli kurash sport turi menen shugillanish sportshilardn fizikalıq tayarlıgın rawajlandırıw.....	100
N.Berdaxova	Talabalarning o'quv jarayonida jismoniy madaniyatini shakllantirish muammosiga tizimli yondashuv.....	106
JÁMIYETLIK HÁM TÁBIYIY PÁNLER		
A.Primbetov	Ijtimoiy-iqtisodiy omillarning ayollar sportiga kirish va ishtirok etishga ta'siri.....	111
Q.Serimbetov	Mektep jasında sport penen shugillanish balalardi medicinalıq baqlaw usillari.....	117
I.Rustamov	Ibn sino falsafasida inson kamolotining adolatli, ideal jamiyat boshqaruvchisi.....	126

Sh.Xolmatov	Falsafada olam tushunchasida odam va uning talqinini talabalarga o'rgatishning ahamiyati.....	130
D. Turdimurodov	Talabalarda jismoniy tarbiyaga bo'lgan motivatsiyani shakllantirish xususiyatlari.....	134
А.Якупбаев	Педагогико-психологический анализ и требования к проявлению специфических навыков к тренерам в индивидуальной спортивной деятельности по борьбе.....	140
I.Axmedov	Sinxron suzishda 13-14 yoshli qizlarning sportcha suzish tayyorgarligi	145
U.Turumbetov	Talaba-yoshlar jismoniy tarbiyasining kasbga yo'nalganligi masalalari	148
Sh.M.Tadjibayeva	Yakkakurash sport turlarida agressiv holatni optimallashtirishning ilmiy-uslubiy komponentlari	115

**DENE TÁRBIYASÍ HÁM SPORT
XABARSHÍSÍ**
Ilimiy-metodikaliq jurnal

**JISMONIY TARBIYA VA SPORT
AXBOROTNOMASI**
Ilmiy-uslubiy jurnal

**ВЕСТНИК
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**
Научно-методический журнал

**BULLETIN
OF PHYSICAL AND SPORTS**
Scientific-methodical journal

Jurnalda basılıp shıqqan maqalalardıń mazmunı, olarda keltirilgen maǵlıwmatlardıń durılıǵına avtorlar juwapker. Avtorlardıń pikiri redakciya pikiri bolıp esaplanbaydı.

Redakciya mánzili: 230101, Nókis qalası, Qaraqalpaqstan kóshesi, 24-jay
Telefon: (+998-61) 224-20-54

e-mail: nashriyot@uzdjtsunf.uz

Basıwǵa ruxsat etildi: 28.04.2024. Formatı: 60x84 1/8. Kólemi: ___ b/t.
Tirajı: 50. Bahası shártname tiykarında.